

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15263929>

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI IJODIY HIKOYA QILISHGA O‘RGATISH METODIKASI

Umirova Sevara Sherbek qizi

Guliston Davlat Pedagogika Instituti magistranti.

Sirdaryo viloyati Sardoba tumani “Algoritm” nomli

Nodavlat Maktabgacha Ta’lim tashkiloti tarbiyachisi

E-mail: umirovasevara623@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o‘stiruvchi asosiy vositalardan biri hisoblangan ijodiy hikoya qilishga o‘rgatish haqida fikr yuritilgan. Tadqiqot davomida 4-5 yoshli bolalarning ijodiy tafakkuri va og‘zaki nutqini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali metodik yondashuvlar keltirilgan.

***Kalit so‘zlar:** Ijodiy hikoya qilish, nutqiy rivojlanish, metodika, og‘zaki nutqpedagogik yondashuv, tajriba ishi.*

KIRISH

Zamonaviy ta’lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, og‘zaki nutq, tasavvur va tafakkurni rivojlantirishda ijodiy hikoya qilishga o‘rgatish metodikasi alohida o‘rin tutadi. Psixologlar va pedagoglar tomonidan aniqlanishicha, bolalarning tasavvur qilish qobiliyati aynan 3–7 yosh oralig‘ida faol shakllanadi, bu davrda berilgan ijodiy topshiriqlar esa ularning shaxsiy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi [1]. Ijodiy hikoya qilish faoliyati orqali bolalar nafaqat nutqiy kompetensiyasini

rivojlantiradi, balki o'z fikrini erkin bayon etish, voqea va holatlarni izchil tasvirlab berish, obrazli tafakkur va estetik didni shakllantirishga ham erishadi. Vygotskiy ta'limotiga ko'ra, "bolaning nutqiy va tafakkuriy rivojlanishi o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayonda ijodiy faoliyat vositasi sifatida til alohida o'rin egallaydi" [2]. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan pedagogik yondashuvlar bolalarda mustaqil fikrlash va ijodiy ifodalanish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, bolalarni ijodiy hikoya qilishga o'rgatish metodikasini ilmiy asoslash, samarali usullarini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiiq etish dolzarb masala hisoblanadi. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy hikoya qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar, o'z aksini topgan

ADABIYOTLAR TAHLILI

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy hikoya qilishga o'rgatish bo'yicha ilmiy-nazariy asoslar bir qancha xorijiy va mahalliy olimlar tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Ijodiy hikoya qilish faoliyati – bu bolalarda tasavvur, obrazli tafakkur va nutqiy ifodaning uyg'un rivojini ta'minlovchi murakkab jarayondir. L.S. Vygotskiy ijodiy faoliyatni bolalik davrining muhim kognitiv omili deb ta'riflab, til va tafakkur o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmini chuqur tahlil qilgan. Unga ko'ra, "farzandda tasavvur faqat mavjud tajribani emas, balki tasviriy nutq orqali yangi ma'lumotlarni qayta ishlash vositasi bo'lib xizmat qiladi" [2]. J. Piaget esa bolalarning kognitiv rivojlanish bosqichlarini aniqlab, maktabgacha yoshdagi davrni konkret operatsiyalar davri sifatida tavsiflagan. Bu davrda bola voqealarni real hayotga nisbatan o'ziga xos tarzda tushunadi, shuning uchun hikoya qilish faoliyati bolada real va fantaziyaga asoslangan obrazlarni uyg'unlashtirishga yordam beradi [3]. Mahkamova M. (2021) o'z tadqiqotida maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan pedagogik yondashuvlarni tahlil qilgan va ijodiy fikrlashni shakllantirishda drammatizatsiya, rolli o'yinlar, vizual qo'llanmalar va mustaqil hikoya tuzish metodlarining samarali ekanligini ko'rsatgan [4]. Bunda pedagogning yo'naltiruvchi roli muhim bo'lib, bola o'z fikrini mustaqil ravishda bayon etishga o'rganadi. So'nggi yillarda ijodiy hikoya

qilishni o'rgatishda raqamli texnologiyalar va interaktiv vositalar keng qo'llanilmoqda. Misol uchun, T. Walsh va E. S. Hodge (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda interaktiv ilovalar yordamida bolalar ijodiy hikoya tuzish faoliyatida yuqori faollik ko'rsatgani, ularning lug'at boyligi va sintaktik struktura tuzish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlangani aniqlangan[5]. Shuningdek, S.S. Karimovning fikricha, "hikoya qilish faoliyati bolaning og'zaki nutqini rivojlantirish bilan birga, uning ijtimoiy-emotsional tajribasini boyitadi va o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi" [6]. Bu jihatlarda bola shaxsining barkamol shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Tahlildan ko'rinib turibdiki, ijodiy hikoya qilishga o'rgatishning metodik asoslari psixologiya, pedagogika va lingvistika sohalarining kesishgan nuqtasida shakllanadi. Ilmiy adabiyotlarda bu jarayonning bosqichma-bosqich tashkil etilishi, uslubiy yondashuvlarning xilma-xilligi va pedagogik sharoitlarning ahamiyati alohida ta'kidlanmoqda. Shuningdek, zamonaviy metodikalar an'anaviy yondashuvlarni raqamli vositalar bilan uyg'unlashtirish orqali yanada samarali natijalarga erishish imkonini bermoqda.

MATERIAL VA METODLAR

Bolalarning ijodiy hikoya qilishga o'rgatishda badiiy adabiyotning o'rni beqiyosdir. Kichik yoshdagi bolalarning diqqat-e'tibori qisqa bo'lganligi bois, kichik matnlar tanlanishi kerak. Kitoblarda ko'p miqdorda harakat va hodisalar bo'lishi muhimdir. Nutqlarini rivojlantirish uchun sodda so'zlardan va gaplar takrorlanib turishi, real olam haqidagi tasavvurlarini kengaytirib borilishi lozim.

Mazkur tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy hikoya qilishga o'rgatishning samarali metodikasini aniqlash va amaliy asoslash maqsad qilingan. Tadqiqot 2024-yil oktabr oyidan 2025-yil mart oyigacha Sirdaryo viloyati, Sardoba tumanidagi "Algoritm" nomli nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida olib borildi. Tadqiqotda "Algoritm" NMTTning 4–5 yoshli o'rta guruhida tahsil olayotgan 23 nafar tarbiyalanuvchilar ishtirok etdi. Ishtirokchilar tasodifiy tanlov asosida tajriba (12 nafar) va nazorat (11 nafar) guruhlariga ajratildi. Guruhlar bolalarning aqliy va nutqiy

rivojlanish darajasi bo'yicha tenglashtirildi. Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy-pedagogik metodlar qo'llanildi:

- Kuzatuv: Har ikki guruhdagi bolalarning nutqiy faoliyati va muloqotdagi ishtiroki doimiy kuzatildi.
- Suhbat: Ota-onalar va boalalr bilan suhbatlar orqali fikrlar olindi.
- Eksperimental ish: Tajriba guruhida ijodiy hikoya qilishga o'rgatuvchi mashg'ulotlar tashkil etildi.
- Tahlil va solishtirish: Tajriba va nazorat guruhlarining boshlang'ich va yakuniy ko'rsatkichlari tahlil qilish orqali solishtirildi.

Tajriba guruhida ijodiy hikoya qilishga o'rgatish uchun quyidagi metodik vositalar qo'llanildi:

- Rolli o'yinlar – boalarni turli ro'llarni ijro etish orqali syujet tuzishga o'rgatildi.
- Tasvirli kartochkalar – hikoya yaratishda rasmlardan bevosita foydalanildi.
- Og'zaki hikoya - bolalar eshitilga hikoyani mustaqil bayon qilishadi.
- Birgalikdagi hikoya tuzish- boalar jamoaviy faoliyat orqali fikr almashadilar.

Bolalarning ijodiy hikoya qilish bo'yicha rivojlanishi quyidagi mezonlar asosida baholandi:

1. Syujetning yaxlitligi va davomiyligi
2. Obrazlar yaratishdagi mustaqillik
3. Til boyligi va gaplarni bir-biriga bog'lanishi
4. Kreativ yondashuv darajasi
5. Hikoya qilishda emotsional va ifodali so,lab berish ko,rsatkichi.

Quyidagi diagramma orqali tajriba va nazorat guruhlarining ijodiy hikoya qilishdagi natijalari taqqoslangan:

Tarbiyachi tomonidan mohirona ijro etilgan hikoya matni maktabgacha yoshdagi bolalarni befarq qoldirmaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni hikoya qilishga quyidagi 3 turdan keng foydalaniladi.

1. O‘qib eshittirish yoki aytib berish.
2. Ekskursiya vaqtida ko‘rgan yoki eshitganlari asosida
3. Shaxsiy tajriba asosida hikoya qilish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, 4–5 yoshli maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy hikoya qilishga o‘rgatishda maxsus metodik yondashuvlardan foydalanish ijobiy samara beradi. Tajriba guruhi bolalari bilan o‘tkazilgan mashg‘ulotlarda rolli o‘yinlar, rasmi kartochkalar, eshitilgan hikoyalarni qayta aytib berish va birgalikda hikoya tuzish usullari ishlatildi. Ushbu metodlar bolalarning fikrlashi, tasavvuri va nutq faoliyatini rivojlantirishda muhim rol o‘ynadi. Tajriba va nazorat guruhlari o‘rtasida yakuniy baholashda quyidagi farqlar aniqlandi:

- Hikoya tuzishda izchillik: Tajriba guruhidagi bolalar voqealarni ketma-ketlik bilan ifodalay oldilar.

- Obraz yaratish: Ular hikoyalarda mustaqil va jonli qahramonlar yaratishga harakat qildilar.

- So‘z boyligi: Bolalar hikoya davomida boy va ifodali so‘zlardan foydalana boshlashdi.

- Kreativlik va his-tuyg‘ularni ifodalash: Ular hikoyalariga hayajon, dramatik holatlar yoki kulgili tafsilotlarni qo‘shishga intildilar. Bu o‘zgarishlar shuni ko‘rsatdiki, ijodiy hikoya qilish bolalarning og‘zaki nutqini, mantiqiy fikrlashini va emotsional tushunchasini rivojlantirishda samarali vositadir. Ayniqsa, faol ishtirok va erkin fikr almashinuvi rag‘batlantirilgan mashg‘ulotlar natijasida bolalar o‘z fikrini erkin bayon qila boshladi. Diagramma orqali ko‘rinib turibdi: barcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha tajriba guruhi yuqoriroq natijalarni ko‘rsatdi. Bu esa ishlatilgan metodik yondashuvning foydali va samarali ekanligini tasdiqlaydi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 4–5 yoshli bolalarni ijodiy hikoya qilishga o'rgatish ularning og'zaki nutqi va ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Maxsus metodlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning so'z boyligi, voqealarni tartib bilan bayon qilish hamda mustaqil fikr bildirish ko'nikmalarini oshiradi. Tajriba davomida kuzatilgan ijobiy o'zgarishlar bu metodikaning samarali ekanini isbotladi. Kelgusida bunday uslublarni yanada rivojlantirish va boshqa yoshdagi bolalar bilan ham qo'llash foydali bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mahkamova, M. (2021). Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar. Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti.
2. Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
3. Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*. New York: International Universities Press.
4. Mahkamova, M. (2021). Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar. Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti.
5. Walsh, T., & Hodge, E. S. (2019). Digital storytelling in early childhood education. *Early Child Development and Care*, 189(3), 498–512.
6. Karimova, S.S. (2020). Maktabgacha ta'limda og'zaki nutqni rivojlantirish metodikasi. Toshkent: Ilm Ziyo nashriyoti.
7. Umarova S. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ijodiy mashg'ulotlar tashkil etish metodikasi // *Pedagogik izlanishlar jurnali*. – 2023. №3 - B. 22-26.
8. Mahmudova D Maktabgacha yoshdagi bolalarda og'zaki nutqni shakllantirish. – Samarqand: SamDu nashriyoti, 2021. -112 b.

9. Karshibayev J.X., Maxmudjonov Z.M. Archaica avlodi vakillarining ekologik xususiyatlari. Modern problems and prospects for organizing a healthy lifestyle and proper nutrition. International scientific-practical conference on the topic, 26 April, 2024.
10. Makhmudjonov Z, Abdurashitov S, Chutanov B. Distribution and lifestyle of *Leucozonella mesoleuca*. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). SJIF Impact Factor 2022: 8.197| ISI I.F. Value:1.241| <https://doi.org/10.36713/epra2016>
11. Махмуджонов З. Суюнова Ё. (2022) [Hygromiidae оила вакилларининг экологик хусусиятлари](#). International conference on innovations in the field of education. <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/1015>
12. Makhmudjonov Z.M., Karshibaev J. Kh. The ecological characteristics and conservation measures of the endemic mollusk species *leucozonella corona*. NamDU ilmiy axborotnomasi. 2024/4. 189-191b.
13. Pazilov A. Maxmudjonov M.Z. Экологические особенности наземных моллюсков видов рода *Leucozonella* Узбекистана и сопредельных территорий. Итоги и перспективы научных исследований. Краснодар 2015. 168-172.
14. Maxmudjonov Z.M. Hakimov X. Mexmonxonova N. Nasriddinova Sh. Chutanov B. *Leucozonella mesoleuca* ning ichki tuzilishi va hayot sikli. NamDU Ilmiy axborotnomasi 2022/5262-268 b.
15. А.Пазилов, Ш.Абдулазизова, З.Махмуджонов. Распространение и динамика зараженности наземных моллюсков личинками гельминтов в горных зонах Узбекистана. Вестник Кар Гу. 2017. №3. С.59-64.
16. Pazilov A. Maxmudjonov Z. M. Биологическое разнообразие наземных моллюсков рода *Leucozonella lindholm* в Узбекистане и сопредельных территорий. Вестник Гул Гу. 2015. №1. С.51-56.